

10.5281/zenodo.11086923

ЧУГАЕВА Анастасия Игоревнамагистрантка, Государственный университет просвещения,
Россия, г. Москва

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Аннотация. В статье анализируется взаимодействие между государствами при передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для принудительного лечения. Выделяются компетентные органы, отвечающие за передачу лиц между государствами.

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, принудительное лечение, правовая помощь, уголовное судопроизводство.

В правовом государстве при совершении общественно опасного деяния, государство имеет властные полномочия в применении мер для исправления лица, изоляции его от общества в рамках пресечения совершения новых преступлений.

Так, лицо совершившее преступное деяние и подлежащее уголовному наказанию предстает перед судом. В Российской Федерации это гарантируется принципом равенства перед законом и судом [1].

В рамках вышеуказанного принципа, лица, совершившие преступление, в рамках доказательств их виновности проходят процедуры досудебного следствия, где соответствующие органы обязаны собрать необходимый материал для доказательства вины. Однако иногда в период досудебного следствия выясняется о заболеваниях подозреваемого влияющих на его психическое состояние и вменяемость как в момент совершения преступного деяния, так и после его совершения.

В соответствии со статьей 434 УПК РФ лицо, направляется на медицинскую экспертизу, где квалифицированные специалисты дают заключение о наличии у лица психического заболевания, влияющего на его вменяемость в момент совершения преступления или после его совершения.

В рамках всеобщей глобализации государства должны тесно взаимодействовать между собой и согласовывать между собой порядок взаимодействия в различных сферах, особенно

это касается сферы уголовно-правового регулирования.

В настоящее время существует лишь один многосторонний международный договор: Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения от 28.03.1997 г.

Иначе государства заключают между собой договоры о передаче лиц.

Передачу лиц для проведения принудительного лечения можно выделить как новое направление в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и относится это направление именно к сфере уголовного процесса.

Можно выделить ряд оснований, доказывающих представленное утверждение. Фролова М. А. [5] говорит, что передача лиц для проведения принудительного лечения действительно проистекает из уголовного процесса, поскольку передаваемое лицо действительно совершило общественно опасное деяние, по которому в рамках российского законодательства проводилось предварительное расследование. В последствии, в отношении передаваемого лица, было вынесено судебное решение о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Также согласно статье 10 Конвенции [2] в случае, если после состоявшейся передачи лица для проведения принудительного лечения решение суда в договаривающейся стороне, где оно было вынесено, отменено или направлено пересмотр (новое расследование)

или объявлено новое судебное разбирательство, в этом случае, копия решения и материалы уголовного дела, а также все иные документы имеющие отношение к уголовному делу, направляются договаривающейся стороне, принявшей такое лицо для проведения принудительного лечения, для решения об уголовной ответственности лица находящегося на лечении по законодательству договаривающейся стороны.

Указанная процедура, несомненно, относится к правовой помощи по уголовным делам, с соответствующими компетентными органами, должностными лицами иностранных государств и международными организациями.

Уголовно-процессуальный статус лиц, в отношении которых вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера, неоднозначен, поскольку не указывается какие именно процессуальные нормы должны принять договаривающиеся стороны при передаче лица из одного государства в другое.

В Российской Федерации данная форма правовой помощи относится в законодательстве, не к сфере уголовно-процессуального судопроизводства, а к сфере оказания психиатрической помощи в рамках законодательства [4] о здравоохранении.

Стоит отметить, что некоторые участники конвенции также в законодательстве выделяют компетентным орган здравоохранения (Молдова), однако в отличие от законодательства Российской Федерации, помимо органа здравоохранения компетентными органами совместно с органом здравоохранения выступают Министерство юстиции и Министерство внутренних дел. В Российской Федерации единственным компетентным органом выступает Генеральная прокуратура РФ.

Однако, целесообразно было бы выделить компетентным органом и орган Здравоохранения, поскольку в Федеральном законе «О передаче и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского характера» от 23.07.2013 № 191-ФЗ в преамбуле указывается следующее определение предмета закона о порядке передачи лица Российской Федерации от иностранного государства:

Настоящий Федеральный закон определяет порядок передачи Российской Федерацией иностранному государству – участнику Конвенции и порядок принятия Российской Федерацией от иностранного государства – участника Конвенции лица, страдающего психическим расстройством, в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении принудительных мер медицинского характера [3].

В обоснование того, что к одной из международных форм правовой помощи, можно отнести передачу лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, следует отметить, что в целом структура Конвенции 1997 г. во многом аналогична структуре международных договоров о правовой помощи по уголовным, гражданским, семейным делам, договоров о выдаче обвиняемых лиц и передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания (особенно много общего с договорами о передаче осужденных лиц).

Однако о том, что такой вид передачи не следует относить к сфере уголовного процесса, свидетельствуют отсутствующие в Конвенции 1997 г. и ФЗ от 23.07.2013 № 191-ФЗ элементы, а также используемая в них терминология:

- В Конвенции 1997 г. и в ФЗ от 23.07.2013 № 191-ФЗ фигурирует термин «обращение», а в международном и национальном уголовно-процессуальном праве – термины «запрос», «просьба», «представление»;
- В Конвенции 1997 г. не определено содержание обращения (в Законе 2013 г. этот пробел восполнен, но всего двумя элементами: наименование и адрес компетентного органа и цель обращения, чего явно недостаточно для уголовно-процессуального документа), а в договорах о правовой помощи по уголовным делам содержание запроса, как правило, подробно регламентируется в отдельной статье;
- В Конвенции 1997 г. отсутствует такой элемент, как основания отказа в передаче лица;
- В Конвенции 1997 г. и в ФЗ от 23.07.2013 № 191-ФЗ не предусмотрены положения о языке обращения (указано только на заверенный перевод) [6].

Таким образом, ФЗ от 23.07.2013 № 191-ФЗ в целом содержит процессуальные нормы, достаточные для осуществления передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, то необходимости регламентировать этот вопрос

еще и в УПК РФ нет. Нужно лишь внести в ФЗ от 23.07.2013 № 191-ФЗ, некоторые уточняющие и дополняющие процесс передачи положения.

Литература

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения от 28.03.1997 г.
3. Федеральный закон «О передаче и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении принудительных мер медицинского характера» от 23.07.2013 № 191-ФЗ.
4. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от

02.07.1992 № 3185-1.

5. Фролова М.А. Правовые и гуманитарные проблемы передачи лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения в странах СНГ: дис. кандидата юридических наук: 12.00.09 / Фролова М.А.; [Место защиты: Акад. Генер. прокуратуры РФ]. – Москва, 2010. – 197 с.

6. Тесленко А.М. Передача лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения как форма международной правовой помощи // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2018. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/peredacha-lits-stradayuschih-psiicheskimi-rasstroystvami-dlya-provedeniya-prinuditelnogo-lecheniya-kak-forma-mezhdunarodnoy> (дата обращения: 19.04.2024).

CHUGAEVA Anastasia Igorevna

graduate student, State University of Education,
Russia, Moscow

INTERNATIONAL LEGAL ASSISTANCE IN THE APPLICATION OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES

Abstract. *The article analyzes the interaction between states in the transfer of persons suffering from mental disorders for compulsory treatment. The competent authorities responsible for the transfer of persons between States are singled out.*

Keywords: *compulsory medical measures, compulsory treatment, legal assistance, criminal proceedings.*